

Memoria

de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales

ISSN: 0037-8518 Versión impresa
ISSN: 2443-4698 Versión electrónica

Memoria de la Fundación La Salle de Ciencias Naturales, 2024, 82(192): 17-21

Nota

Presencia de una colonia reproductiva del Tejedor Africano (*Ploceus cucullatus* Müller, 1766) en la Península de Araya, estado Sucre, Venezuela

Jesús Antonio Bello-Pulido y Gedio Marín-Espinoza

Resumen. En Venezuela, los primeros reportes del Tejedor Africano (*Ploceus cucullatus*), especie de ave exótica, datan de 1999 en el estado Carabobo. Su rápida expansión en 13 de 24 estados, puede deberse a su éxito reproductivo y su plasticidad, que le permite adaptarse a distintos ambientes. Para el estado Sucre, la documentación proviene de la Península de Araya (pueblo de Araya), por varios nidos depositados en la Colección Ornitológica Phelps (Caracas); además por una fotografía de un individuo en la ciudad de Carúpano. Se exponen aquí avistamientos en Araya, con registros fotográficos el 22 de septiembre de 2022, cuando se observaron tres hembras y tres machos y se contaron 28 nidos (sólo cuatro activos) construidos en hojas de chaguaramo (*Roystonea oleracea*). El 23 de septiembre de 2022 se avistaron 39 individuos cerca de un árbol de níspero (*Manilkara zapota*). La población posiblemente se encuentra dispersa en varios puntos de la Península de Araya.

Palabras clave: Ploceidae; aves exóticas; distribución; Caribe

Breeding colony of Village Weaver (*Ploceus cucullatus* Müller, 1766) on the Araya Peninsula, Sucre state, Venezuela

Abstract. In Venezuela, the first reports of Village Weaver (*Ploceus cucullatus*), an exotic bird, date back to 1999 (state of Carabobo). Due to remarkable breeding success and its plasticity, currently this species has expanded its distribution area to 13 of 24 Venezuelan states. For state of Sucre, the information comes from Araya Peninsula (Araya town), known from several nests disposed in Phelps Ornithological Collection (Caracas); in addition for a photograph of an individual in Carupano city. We expose here sightings in Araya, checked the observation with a photographic record on September 22, 2022, when six individuals, three females and three males and 28 nests were registered (only four active). The nests were built on a *Roystonea oleracea*. After, on September 23, 2022, we observed 39 individuals in the vicinity of a Sapodilla tree (*Manilkara zapota*). Finally, it seems that Village Weaver is dispersed in several areas of Araya Peninsula.

Key words: Ploceidae; exotic bird; distribution; Caribbean

Los tejedores (Ploceidae) son pájaros gregarios, que a menudo crían en colonias; son omnívoros, con una contextura corporal robusta. El nombre de este grupo de aves passeriformes hace referencia a la arquitectura entretejida de sus nidos, elaborados por los machos como una forma de cortejar a las hembras, donde se utilizan diversos materiales que incluyen hojas, fibras o ramitas vegetales, pasto, arcilla y estiércol de vaca, además de otros de origen artificial como es la utilización de hilos (Craig 2004, Prakash *et al.* 2020). La mayoría de las especies tejen nidos que tienen entradas estrechas, que se dirigen hacia abajo (Collias y Victoria 1978).

El Tejedor Africano (*Ploceus cucullatus* Müller, 1766) se distribuye en el África subsahariana, en una región comprendida desde Mauritania hasta Etiopía (Adegoke 1983, Lahti 2003b), y se constituye en un importante invasor potencial en otras distantes áreas geográficas, especialmente en el Mediterráneo, el Caribe y el sudeste de Estados Unidos (Lahti 2003a). Se distribuye principalmente por debajo de los 1.000 m s.n.m, ocupando hábitats abiertos y semiabiertos, incluyendo pastizales, áreas agrícolas y asentamientos humanos (Lahti 2003a). La dieta está basada principalmente de semillas, la cual complementan con la ingesta de insectos y frutas, especialmente en su época de cría. Este tejedor construye nidos colgantes de hierba entretejida que tienen la entrada en la parte inferior, situados en los extremos de las ramas de los árboles. Anidan en colonias con muchos nidos colgantes del mismo árbol. Suelen poner 2 o 3 huevos (Lahti 2003a, Escola y Hernández 2012).

El Tejedor Africano es un pájaro de unos 15–17 cm, con un robusto pico cónico y ojos rojizos. El macho posee la cabeza negra bordeada de castaño, por lo general más conspicuo en la nuca y el pecho (esta coloración cambia dentro de las diferentes razas y estado reproductivo). Pico negro; partes superiores negro y amarillo. Alas negro y amarillo; zonas inferiores amarillas. Las hembras adultas tienen las partes superiores verdosas con vetas oscuras, las alas negras con listas amarillas y partes inferiores de color amarillo claro. Los juveniles se parecen a las hembras, pero tienen la espalda más parduzca (Hilty 2003, Craig 2004, Gill y Donsker 2018) (Figura 1).

En el Caribe hay poblaciones no autóctonas establecidas en la isla La Española, así como en las islas de Barlovento de las Antillas (Keith y Rimpel 1991). En Venezuela la historia natural de esta especie exótica es poco conocida, registrándose por primera vez en 1999 en el estado Carabobo, específicamente, en la población de Mariara, ubicada en los alrededores del Lago de Valencia, donde fueron avistados varios individuos y nidos (Hilty 2003, Ridgely y Tudor 2009). Hoy en día, esta ave exótica ha expandido su área de ocupación en los estados Aragua, Carabobo, Cojedes, Distrito Capital, Falcón, Guárico, Lara, Miranda, Nueva Esparta, Sucre, Vargas, Yaracuy y Zulia (Fernández-Ordóñez *et al.* 2016, Rodríguez-García 2017, Rodríguez-García y Nieves 2021), y en algunas de ellas se ha señalado un aumento exponencial de sus poblaciones (Sainz-Borgo 2021). La rápida extensión de *P. cucullatus* en el país, pudiera ser atribuido a su elevado éxito reproductivo y a la escasa o nula presencia de depredadores (Fernández-Ordóñez *et al.* 2016).

Particularmente, para el estado Sucre, la documentación de *P. cucullatus* proviene de la localidad de Araya (municipio Cruz Salmerón Acosta), cuyo registro se conoce por varios nidos colectados por Sandra Giner, sin especificar la localidad ni detalles de la población local; los mismos fueron depositados en la Colección Ornitológica Phelps (COP) en Caracas (Fernández-Ordóñez *et al.* 2016). También se tiene conocimiento de su presencia para la ciudad de Carúpano (municipio Bermúdez) por medio de un individuo fotografiado por Isabel Yañez (2017), posando en un tendido eléctrico, cuyo registro forma parte de la memoria del grupo Aves de Venezuela.

<https://www.facebook.com/AvesdeVzla/?locale=es_LA>

Aunque no se menciona la fecha de la colecta de los nidos en la Península de Araya, la misma coincide con la posible llegada de esta ave introducida a la zona según los lugareños entrevistados, quienes además refirieron que para 2016 existía una colonia numerosa asentadas en palmeras de cocotero (*Cocos nucifera*) que formaban parte del ornato de una posada del área, y como consecuencia de su conducta comunitaria de formar ruidosas colonias, estos cocotereros fueron eliminados.

Figura 1. Macho (a) y hembra (b) del Tejedor Africano (*Ploceus cucullatus*) en la Península de Araya, estado Sucre, Venezuela. Fotos: J. A. Bello-Pulido.

Los avistamientos concernientes a este estudio se efectuaron con binoculares y registros fotográficos, empleando una cámara Lumix de Panasonic. El día 22 de septiembre de 2022 a las 10:00 h, se observaron seis individuos, tres hembras cuatro machos en plumaje reproductivo en la posada La Montera (Figura 2). En esta localidad se contabilizaron un total de 28 nidos, sólo cuatro de ellos activos en palmas de chaguaramo (*Roystonea oleracea*) y algunos inconclusos (Figura 3). En el sitio se pudo observar que los constructores de los nidos no sólo usaban hojas de chaguaramo, sino que hacían uso de hojas de cocotero y de palmera de jardín (*Chrysalidocarpus lutens*). Además, los propietarios comentaron proteger la especie, pues la muestran como un atractivo a los turistas que la visitan.

Posteriormente, el día 23 de septiembre de 2022 a las 09:00 h, se avistaron cuatro individuos (Figura 1): dos hembras y dos machos con plumaje reproductivo en las adyacencias de en un árbol de níspero (*Manilkara zapota*), a unos tres kilómetros de la primera zona. También se evidenció que estos mismos individuos, en conjunto con otros no contabilizados, solían buscar refugio entre los árboles de mangle negro (*Avicennia germinans*) en la ensenada La Reguera. Finalmente, al parecer, la población del Tejedor Africano se encuentra dispersa en varios puntos de Araya, incluso se cree que pudieran recorrer otras áreas adyacentes en el sector Tras de La Vela en la vía Araya-Punta de Arena (por confirmar), que pudieran retornar para dormir en un punto común en la posada turística mencionada, donde se contabilizaron al atardecer (17:40 h) cerca de 35 individuos.

Figura 2. Ubicación geográfica relativa de las colonias reproductivas del Tejedor Africano (*Ploceus cucullatus*) en la Península de Araya, estado Sucre, Venezuela

Figura 3. Colonia (a) del Tejedor Africano (*Ploceus cucullatus*) y macho constructor del nido (b). Península de Araya, estado Sucre, Venezuela. Fotos: J. A. Bello-Pulido.

Agradecimientos

Los autores extienden su agradecimiento a los locales Arquímedes José Mata, José Ángel García, y a los propietarios de la posada turística La Montera, por las visitas guiada a las colonias y áreas de ocupación actual de *Ploceus cucullatus* en Araya. También reconocen el arbitraje y trabajo editorial que contribuyó en la mejora del manuscrito.

Referencias

- ADEGOKE, A. S. 1983. The pattern of migration of Village Weaverbirds (*Ploceus cucullatus*) in southwestern Nigeria. *The Auk* 100: 863-670.
- COLLIAS N. Y VICTORIA J. 1978. Nest and mate selection in the village weaverbird (*Ploceus cucullatus*). *Animal Behaviour* 26: 470-479.
- CRAIG, A. 2004. Family Ploceidae: Buffalo-Weavers, Sparrow-weavers, weavers, bishops and widowbirds. In: Fry CH and Keith S (eds). *Birds of Africa* 7.:48-49.
- ESCOLA, F. Y C. HERNÁNDEZ. 2012. Primer registro del Tejedor Africano *Ploceus cucullatus* (Passeriformes: Ploceidae) para estado Zulia. *Revista Venezolana de Ornitología* 22: 44-46.
- FERNÁNDEZ-ORDÓÑEZ, J. C., J. A. NIEVES, S. R. SILVA, F. J. CONTRERA Y T. J. REYES. 2016. Situación actual de la distribución del Tejedor Africano *Ploceus cucullatus* en Venezuela. *Revista Venezolana de Ornitología* 6: 74-80.
- GILL, F. Y D. DONSKER. 2018. Old World sparrows, snowfinches, weavers. World Bird List Version 8.1. International Ornithologists' Union. Retrieved 28 December 2018.
- HILTY, S. L. 2003. *Birds of Venezuela*. Princeton University Press, Princeton, USA. 776 Pp.
- LAHTI, D. C. 2003a. A case study of species assessment in invasion biology: The Village Weaverbird *Ploceus cucullatus*. *Animal Biodiversity and Conservation* 26: 45-55.
- LAHTI, D. C. 2003b. Cactus fruits may facilitate Village weaver (*Ploceus cucullatus*) breeding in atypical habitat on Hispaniola. *The Wilson Bulletin* 115: 487-489.
- PRAKASH, D., S.L. NIANGTHIANHOI, R. KUMAR Y F.A. KHUDSAR. 2020. Nest construction process in Streaked Weaver *Ploceus manyar*. *Indian BIRDS* 15(5): 168-174.
- RIDGELY, R. Y G. TUDOR. 2009. Field Guide to the Songbirds of South America: The Passerines. University of Texas Press, Austin, USA. 721 Pp.
- RODRÍGUEZ-GARCÍA, H. 2017. Un nuevo registro del Tejedor Africano *Ploceus cucullatus* para el área metropolitana de Caracas, Venezuela. *Revista Venezolana de Ornitología* 7: 49-52.
- RODRÍGUEZ-GARCÍA, H. Y M. NIEVES. 2021. Primer registro del Tejedor Africano *Ploceus cucullatus* en el estado Miranda, Venezuela. *Revista Venezolana de Ornitología* 11: 58-60.
- SAINZ-BORGO, C. 2021. ¿Qué sabemos de las especies exóticas el tejedor africano (*Ploceus cucullatus*), la monjita (*Lonchura malacca*) y la alondra (*Lonchura oryzivora*) en Venezuela?. *Boletín del Centro de Investigaciones Biológicas* 55(2): 165-185.

Recibido: 1 noviembre 2023

Aceptado: 20 marzo 2024

Publicado en línea: 25 abril 2024

Jesús Antonio Bello-Pulido ¹, Gedio Marín-Espinoza ²

¹ Centro de Investigaciones Ecológicas de Guayacán, Universidad de Oriente, Cumaná, Venezuela.
Correo-e: jesusantoniobello@gmail.com

² Fundación Laboratorio de Ecología de Aves, Departamento de Biología, Universidad de Oriente, Cumaná, Venezuela. Correo-e: gediom@yahoo.com